

ТАССІМ УБАКІ,

*студент (Марокко), підготовче відділення,
Український державний університет залізничного транспорту
Науковий керівник: Ситковська М.І., ст. викл. кафедри історії та
мовознавства, центр гуманітарної освіти, Український державний
університет залізничного транспорту*

**ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ**

Ми, іноземні студенти, навчаємося у Харкові в Українському державному університеті залізничного транспорту. Зараз, внаслідок пандемії, ми працюємо дистанційно, але кожного дня ми працюємо в zoom, відвідуємо заняття, приймаємо повноцінну участь у навчальному процесі. Щодня з екрану монітору ми бачимо наших викладачів, які у такі складні часи роблять усе можливе, щоб ми отримали повноцінну вищу освіту. Але наше ставлення до викладачів не є однаковим. Декого з вас ми любимо та поважаємо, вони є безперечним авторитетом для нас, а деяких, вибачте, не сприймаємо серйозно, бо їхній імідж залишає чекати на краще. Що ж таке імідж викладача та з чого він складається?

Імідж викладача – це сукупність його професійних, ділових, педагогічних та особистісних характеристик, які формують його сприйняття у свідомості студентів, колег та інших людей.

Імідж викладача складається з багатьох компонентів, але я хочу зупинитися на тому, що є суттєвим особисто для мене.

1. зовнішній вигляд – це перш за все, охайний та сучасний одяг, природна ефектна зачіска, не яскравий макіяж (якщо це жінка), осанка, щира, доброзичлива манера поводитися, жива зацікавленість в очах. Якщо викладач своїм зовнішнім виглядом справив позитивне враження, студенти потягнуться до нього. Але однієї зовнішності замало. Другий аспект іміджу викладача – це, безперечно,

2. його професіоналізм, рівень знання своєї дисципліни, відкритість до нових досягнень у певній галузі, бажання та можливість постійно вчитися й постійно вдосконалювати свою майстерність.

3. педагогічна майстерність – означає вміння та бажання донести свої знання до студентської аудиторії. Можна бути блискучим фахівцем, але не вміти презентувати інформацію належним чином. Комунікативні навички, вміння «тримати» аудиторію, вміння вести діалог, аргументувати та

відстоювати свою точку зору – ось, на мій погляд, основні складові педагогічної майстерності.

4. зона комфорту – це важлива психологічна складова іміджу сучасного викладача. Це культура поведінки, володіння правилами етикету, вміння згладити «гострі кути», підтримати, допомогти, а іноді просто вислухати студента, який розгубився або знаходиться у кризовій ситуації.

Дуже сподіваюся, що на моєму шляху зустрінеться багато освітян, які відповідатимуть усім цим критеріям. Особисто я на них чекаю.

ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У дослідженні дається визначення іміджу викладача вищого навчального закладу. Наголошується, що це є важлива складова у взаємодії між студентами та освітянами. Розглядаються та аналізуються такі складові іміджу, як зовнішній вигляд, професіоналізм, педагогічна майстерність, зона комфорту.

***Ключові слова:** імідж, професіоналізм, педагогічна майстерність, культура поведінки.*

THE IMAGE OF THE TEACHER AS AN INTEGRAL PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS

The study defines the image of a teacher of higher education. It is emphasized that an important component in the interaction between students and educators. Such components of image as appearance, professionalism, pedagogical skill, comfort zone are considered and analyzed.

***Key words:** image, professionalism, pedagogical skill, culture of behavior.*